

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911327>**Kentsel Estetik Üzerinden Siirt/Güres Caddesine Odaklı Bir Durum (Vaka) Çalışması**Dicle ÖZAVCI ^{1*}, Meryem Dilay DİRİARIN ²¹ Siirt Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Siirt² Siirt Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, SiirtCorresponding Author Email: dicle.ozavci@siirt.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 15.10.2025

Kabul: 17.11.2025

Anahtar Kelimeler

Kentsel analiz

Estetik analiz

Şehir kimliği

Mekânsal elemanlar

Estetik parametreleri

Tarihi zenginlik

Mimari zenginlik

Özet: Bu makale, kentsel estetik kavramını ve parametrelerini tanımlayarak, Siirt'in Güres Caddesi'ne odaklanan bir durum (vaka) çalışması sunmaktadır. Çalışmanın başlangıcında, kentsel estetiğin temel tanımı ve parametrik unsurları, bu unsurların şehirlere kattığı değerler ele alınmıştır. Ardından, Siirt/Güres Caddesi'nin çeşitli estetik parametreler üzerinden detaylı bir analizi yapılmıştır. Bu analiz kapsamında, caddenin mekânsal elemanları, mimari uyumlulukları ve mekânsal elemanların kentsel kimliğe olan etkileri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise, geçmişten bugüne Siirt'in estetik yapısı ve kimliksel değişimi karşılaştırılmış, kentsel dönüşüm sürecinde gözlenen değişiklikler, mevcut estetik ve mimari sorunlar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Şehrin estetik ve mimari değerlerini koruma ve geliştirme adına öneriler sunulmuştur. Makale, Siirt'in kentsel estetik anlayışını daha iyi anlamayı ve bu doğrultuda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır.

A Case Study Focusing on Siirt/Güres Street through Urban Aesthetics**Article Info**

Received: 15.10.2025

Accepted: 17.11.2025

Keywords

Urban analysis

Aesthetic analysis

City identity

Spatial elements

Aesthetic parameters

Historical richness

Architectural richness

Abstract: This paper defines the concept of urban aesthetics and its parameters and presents a case study focusing on Siirt's Güres Street. At the beginning of the study, the basic definition and parametric elements of urban aesthetics and the values that these elements add to cities are discussed. Then, Siirt/Güres Street is analysed in detail through various aesthetic parameters. Within the scope of this analysis, the spatial elements of the street, their architectural compatibility and the effects of spatial elements on urban identity are examined. In the conclusion section, the aesthetic structure and historical identity change of Siirt from past to present are compared, the changes observed in the urban transformation process, and the current aesthetic and architectural problems are evaluated.

Giriş

Kentsel estetik, şehirlerin fiziksel ve görsel düzenini belirleyen, toplumsal ve kültürel kimliğini yansıtan önemli bir disiplindir. Şehirlerin sokaklarından parklarına, bina cephelerinden kamusal sanat eserlerine kadar her türlü mekânsal eleman bir parçasını oluşturur. Bu kavram yalnızca şehirlerin görsel çekiciliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltir, toplumsal etkileşimi teşvik eder ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlar (Göğebakan, 2012). Bu bağlamda, kentsel estetik parametreleri, bir şehrin estetik değerlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir.

Bu makale, kentsel estetik kavramını ve estetik parametrelerini tanımlayarak, Siirt'in önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Güres Caddesi'ne odaklanan bir durum çalışması sunmaktadır. Güres Caddesi, Siirt'in tarihî ve kültürel kimliğini yansıtan önemli bir arterdir. Cadde hem yerel halk hem de ziyaretçiler için bir çekim merkezi olmasının yanı sıra, şehrin estetik ve mekânsal özelliklerini barındıran bir sirkülasyon merkezidir. Bu çalışmanın amacı, Güres Caddesi'nin estetik parametreler doğrultusunda detaylı bir analizini yapmak ve caddenin kentsel kimliğine katkılarını incelemektir.

Çalışmanın ilk bölümünde, kentsel estetiğin temel tanımı, parametrik unsurları ve bu unsurların şehirlerdeki yansımaları ele alınacaktır. Estetik parametrelerin neler olduğu ve bu parametrelerin şehirlerin genel estetik yapısını nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu parametreler, kentsel mekânların düzenlenmesinde ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamanın yanı sıra şehirlerin estetik kalitesini artırmak için kullanılacak kriterleri belirler ve kentsel tasarım süreçlerinde rehberlik eder (Erdoğan, 2006).

Güres Caddesi'nin estetik parametreler üzerinden yapılan analizinde, caddenin mekânsal elemanları, mimari uyumlulukları ve şehir kimliğine olan etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Mekânsal elemanlar, bir caddenin estetik yapısını belirleyen unsurlardır ve bina cepheleri, sokak mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri ve kamusal sanat eserlerini içerir. Mimari uyumluluk, caddenin farklı dönemlere ait yapılarının estetik uyumunu ifade eder. Kentsel kimlik ise, bir bölgenin karakteristik özelliklerini yansıtır ve bu kimlik, estetik parametreler aracılığıyla güçlendirilir (Okumuş, 2021).

Sonuç bölümünde ise, geçmişten bugüne Siirt'in estetik yapısı ve tarihî dokusundaki değişimler karşılaştırılacaktır. Siirt'in tarihî, estetik ve mimari dokusu, kentsel dönüşüm süreçleri boyunca çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, kentin estetik yapısını ve tarihî kimliğini ve mimarisini yüksek oranla etkilemiştir. Çalışmada, kentsel dönüşüm sürecinde gözlenen estetik ve mimari sorunlar değerlendirilerek, mevcut durum analiz edilecektir. Bu değerlendirme sonucunda, Siirt'in estetik ve mimari değerlerini koruma ve geliştirme adına çeşitli öneriler sunulacaktır.

Bu makale, Siirt'in kentsel planlama anlayışını derinlemesine inceleyerek, gelecekte yapılacak şehir planlama ve kentsel tasarım ve mimari çalışmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Güres Caddesi'nin çevresel değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, Siirt'in genel dokusuna ve yapısına olumlu katkılar sağlayacak ve şehrin tarihî, mimari, estetik yönünden kimliğini güçlendirecektir. Bu bağlamda, makalenin sunduğu analizler ve öneriler, kentsel estetik ve tasarım alanında yapılacak gelecekteki çalışmalar için önemli bir referans noktası oluşturacaktır.

Materyal ve Yöntem

Araştırma Tasarımı ve Yaklaşımı

Bu çalışmada, kentsel estetik ve estetik parametrelerinin belirlenmiş bir alan üzerindeki etkilerini analiz etmek için tasarlanmış bir araştırmadır. Araştırma, nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem yaklaşımını benimsemektedir. Bu yöntem hem verilerin derinlemesine incelenmesini hem de geniş çaplı bir analiz yapılmasını sağlamaktadır.

Araştırma Alanı ve Örneklem

Bu araştırma, Siirt ilinin merkezinde yer alan ve kentin en önemli caddelerinden biri olan Güres Caddesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu Cadde, tarihi ve kültürel önemi ile öne çıkan, aynı zamanda kentsel yaşamın dinamiklerini barındıran bir bölgedir. Caddenin seçilmesindeki temel neden, hem tarihsel süreçteki dönüşümlerini gözleme imkânı sunması hem de günümüz kent estetiği açısından çeşitli unsurlar içermesidir.

Araştırmanın örneklemini, Güres Caddesi üzerinde yaşayan, çalışan veya bu caddeyi sıkça kullanan bireyler ile yerel yöneticiler ve kent planlama uzmanlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, farklı yaş gruplarından ve mesleklerden katılımcılarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Gözlem ve Fotoğraf Analizi

Bu araştırmada, Güres Caddesi'nin estetik yapısını değerlendirmek için fotoğraf ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Fotoğraf analizi, caddenin bina cepheleri, sokak mobilyaları ve peyzaj düzenlemeleri gibi çevresel unsurlarını belgeleyerek görsel estetiği incelemiştir. Gözlem analizi ise, caddenin günlük kullanım dinamiklerini ve estetik unsurların işlevselliğini gözlemleyerek kullanıcı etkileşimlerini ve mekânın toplumsal etkilerini değerlendirmiştir. Bu yöntemler, Güres Caddesi'nin estetik ve mekânsal özelliklerini anlamaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme sunmuştur.

Görüşmeler

Cadde üzerinde geçmişte ve günümüzde etkili olan kişilerle (belediye yetkilileri, esnaflar, çevre sakinleri, kullanıcılar) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, caddenin kentsel kimlik değişikliklerini ve bu değişikliklerin sebeplerini derinlemesine anlamak için kullanılmıştır.

Tanımlar

Kentsel Analiz: Şehirlerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerini inceleyen bir süreçtir.

Estetik Analiz: Nesnenin, yapının veya ortamın görsel ve duyuşsal özelliklerinin değerlendirilmesi sürecidir. Bu analiz, sanat, tasarım, mimarlık ve diğer görsel disiplinlerde yaygın olarak kullanılır.

Kentsel Kimlik: Kentin benzersiz karakterini ve anlamını belirleyen özelliklerin toplamıdır. Bu kavram, şehrin fiziksel, sosyal, kültürel ve tarihi unsurlarının birleşimiyle oluşur ve şehir sakinleri ile ziyaretçilerin şehir hakkında sahip oldukları algıyı şekillendirir.

Şehir Kimliği: Bir şehrin özgün karakterini ve anlamını belirleyen, onu diğer şehirlerden ayıran fiziksel, sosyal, kültürel ve tarihi unsurların bütünüdür. Bu kimlik, şehrin sakinleri, ziyaretçileri ve dış dünyadaki algısını şekillendirir.

Mekânsal Elemanlar: Kentsel alanların ve yapıları çevrenin fiziksel bileşenleridir. Bu elemanlar, bir şehir veya bölgenin mekânsal düzenini ve estetik karakterini belirler.

Estetik Parametreleri: Yapının veya çevrenin estetik değerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılan ölçütlerdir.

Tarihi Zenginlik: Bir yerin geçmişten günümüze kadar biriktirdiği kültürel, mimari, sanatsal ve toplumsal değerlerin toplamıdır.

Mimari Zenginlik: Herhangi bölgenin veya şehrin mimari mirasının çeşitliliği, kalitesi ve tarihi önemini ifade eder. Bu kavram, bir yerin mimari yapılarının estetik değerlerini, tarihî ve kültürel bağlamını, teknik ve tasarım yeniliklerini kapsar.

Kentsel Estetik (Urban Aesthetics)

Kentsel Estetik Kavramı Çerçeve ve Tanımlaması

“Bu çerçevede, kentsel estetik; binalar, sokak ilişkisi, açık alanlar, parseller ve sokaklar, kentsel tasarım ilkeleri bağlamında değerlendirilmiştir. Kentsel estetik Ölçek ilkesi bağlamında, bina/parsel ve sokak/yapı adası ilişkisi ile değerlendirilmiştir. Yine kentsel estetik,

zaman ilkesi kapsamında da 2000’li yıllardan sonra hızlı ve yoğun gelişen konut alanlarına odaklanmaktadır” (Rezefar, Türk, 2018).

Kentler, birçok farklı tanıma sahiptir. Ancak kent olabilmek için belirli standartlara uyum göstermeleri gerekir. Bu standartlar, kentlerin içinde birçok işlevsel yapı grubunu, sokakları, parkları, peyzaj öğelerini, bahçeleri, açık, yarı açık veya kapalı mekanları, rekreasyon alanlarını, kaldırımları vb. barındıran doğal bir çevrede planlı bir hiyerarşik gelişime sahip olmalarını gerektirir. Ayrıca, çevresel ve kentsel açıdan belirli bir "Estetik" çekiciliğe sahip olmaları da önemlidir. Bu nedenle, kentler tekil birimler olarak değil, bütünsel bir çevre olarak değerlendirilmelidirler (Polat, 2005).

Her mimari eserin kendine özgü bir estetik değeri vardır ve bu yapılar genellikle farklı duyguları harekete geçirirler. Ancak, bu yapılar bir araya geldiklerinde ve bir silüet oluşturduklarında, çok daha farklı bir algı ortaya çıkar. Kent silüeti, bir sanat eseri olarak biçimlenir. Bu nedenle, tek başına yapılar veya yapı grupları değil, bu unsurların bir araya gelerek oluşturduğu çevre, insanların sadece biyolojik gereksinimlerini değil, aynı zamanda psikolojik gereksinimlerini de karşılamalıdır (Göğebakan, 2012).

"Kentsel estetik, şehirlerin sadece işlevsel değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir deneyim olmasını sağlamak için önemlidir." - Richard Florida

İnsan, robotik bir varlık değildir çünkü duygulara sahiptir. Geçmiş dönemlerde farklı zaman dilimlerinde yaşayan toplulukların oluşturduğu kentler ve bu kentlerdeki estetik kaygılar, bugünün çevresini şekillendirirken rehber olabilir. Bireylerin sağlıklı, mutlu, keyifli ve temiz bir yaşam sürmeleri, görsel açıdan nitelikli, iyi tasarlanmış işlevsel ve estetik çevrelerin varlığıyla mümkün olmaktadır. Estetiklik, algısal bir olgudur ve doğası gereği öznel bir nitelik taşır. Ancak, estetik bir deneyimin yarattığı duygular ve psikolojik etkiler, her insanda benzer özellikler gösterir (Coburn& Vartanian& Chatterjee 2017).

İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı kentler, bir topluluğun içinde bulunduğu toplumsal, siyasal, kültürel ve ruhsal zenginliğin en belirgin göstergesidir. Kent estetiği, kamusal alanların estetik yöntemlerle üretilmesi, şekillendirilmesi, dönüştürülmesi ve gelecek kuşaklara estetik bir değer olarak aktarılmasıyla başlar (Yaşar, 2023).

Kentsel Estetik Parametreleri

Kentsel estetiği 2 boyutta (Planlama Ölçeğinde) ve 3 boyutta (Yapı Ölçeğinde) etkileyen format estetik parametreleri olumlu ve olumsuz anlamda iki farklı grupta incelenir.

"Kentsel çevreyi oluşturan pozitif ve negatif öğelerdir. Yapılar pozitif öğeleri, bunların tanımladığı dış mekanlar negatif öğeleri ifade ederler. Negatif öğeler dolaşım sistemleri ile açık alanlar olarak tanımlanır. Dolaşım sisteminin parçaları yollar ve meydanlardır. Açık alanların parçaları ise yapıların nefes alma alanları (avlu, yan bahçe, ön bahçe vb.) ile yeşil alanlardır. Pozitif ve negatif öğelerin üçüncü boyuttaki ifadesi, yapı yükseklikleri ile tanımladıkları mekanlar arasındaki ilişkilerdir" (Günay ve Selman, 1994).

PARAMETRELER

OLUMLU KENTSEL ESTETİK PARAMETRELERİ	OLUMSUZ KENTSEL ESTETİK PARAMETRELERİ
<ul style="list-style-type: none">▪ Boyut ve Süreklilik▪ Düzen ve Hiyerarşi▪ Orantı/Ritim/Büyüklik▪ Yapıların Ölçek ve Kütle Hacı▪ Mimari Motif Tekrarı▪ Cephe Tasarımında Doluluk Boşluk Oranı▪ Plan Ölçeğinde Yapılar Arasındaki Doluluk Boşluk Oranı▪ Binalar Arasındaki Renk Uyumu▪ Yapıların iç mekân tasarım ve kurgusu▪ Yapılar Arasındaki Form İlişki Yorumu▪ Yapılarda Çeşitlilik ve Görsel Zenginlik▪ Ekolojik Peyzaj Tasarımı▪ Parsel ve Yapı Arasındaki İlişki▪ Izgara Kent Tasarımı▪ Yeşil alan ve Rekreasyon Alanı Tasarımı▪ Ana yol ve Yan Yolların Birbirleri ile İlişkisi▪ Yapı ve Yollar Arasındaki Uyumsuzluk▪ Yapıların Doğru Yönlenmesi▪ Kentsel Estetik ve Kent Kimliği İlişkisi	<ul style="list-style-type: none">▪ Cephe/Kütle Uyumsuzluğu▪ Yapıların Form Uyumsuzluğu▪ Yapılar Arasındaki Doku ve Malzeme İlişkisi▪ Yüksek Yapıların Dominant Etkisi▪ Yapı Yükseklikleri Arasındaki Uyumsuzluğu▪ Tek Tip Toplu Konutlar▪ Alanın Kimliği ile Uyumsuz Yapı Ya da Çevre Tasarımı▪ İmar Planına Uyumsuz Tasarım▪ Kapalı ve İzole Tasarım▪ Doğal Çevre ve Ekosistemin Korunmaması

Şekil 1. Olumlu ve Olumsuz Kentsel Estetik Parametreleri (Kaynak: Dilay Diriarın)

Kentsel estetiğin olumlu ve olumsuz parametrelerinin dikkate alınması, şehir planlamasında önemli bir rol oynar. Bu parametreler, yaşam kalitesinin artmasına ve bireylerin günlük yaşamının iyileşmesine katkıda bulunur. Estetik açıdan çekici bir kent hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin gözünde daha cazip hale gelir (Türkmen, 2018).

Siirt/Güres Caddesi'nin Kentsel Estetik Parametrelerine Göre İncelenmesi

Kentlerin estetik görünümü, sadece binaların mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda sokakların düzeni, peyzajı ve kullanımıyla da şekillenir. Bu bağlamda, Siirt/Güres Caddesi'nin kentsel estetik parametrelerine yönelik kapsamlı bir inceleme, şehrin genel karakterini ve yaşam kalitesini belirlemede kritik bir role sahiptir. Güres Caddesi'nin fiziksel özelliklerinin yanı sıra, mevcut peyzaj, altyapı, ulaşım ve kamusal alan kullanımı gibi unsurların detaylı bir analizi, kentin estetik çekiciliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için önemli bir adım olabilir.

Konum ve Genel Bilgiler

Parametrelere göre incelenecek alan, Siirt ilinin merkezinde bulunmaktadır ve bu il Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanmıştır. Bitlis'in kuzeyinde, Batman'ın batısında, Van'ın doğusunda ve Mardin ile Şırnak'ın güneyinde komşu olan Siirt, stratejik bir konuma sahiptir. Bu bölge, coğrafi olarak önemli bir konuma sahip olmasının yanı sıra tarihî ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekmektedir. Siirt, çevresindeki illerle etkileşim halinde olup bölgenin ekonomik ve sosyal dinamiklerine katkı sağlamaktadır.

Şekil 2. Türkiye Haritası Üzerinden Siirt'in Konumu (PALS)

Şekil 3. Parametrelere Göre İncelenecek Alanın Konumu (PALS)

Şekil 4. Parametrelere Göre İncelenecek Alanın A ve B Section Olarak Tanımlanması (Kaynak: Dilay Diriarın)

İncelenecek Alanın boyutu 24.500m²'dir ve alan uzunluğu 800m'dir. Tanımlanan A ve B Section kısımları kendi içerisinde de bölümlere ayrılarak detaylı ve kapsamlı bir analiz yapılmıştır.

Şekil 5. Parametrelere Göre İncelenecek Alanın A ve B Section Olarak Tanımlanıp Kısımlara (6 Kısıma) Ayrılması (Kaynak: Dilay Diriarın)

Siirt-Güres Caddesinin Kentsel Estetik Parametrelerine Göre İncelenmesi Olumlu (Pozitif) Anlam

Boyut ve Süreklilik / Düzen ve Hiyerarşi

Siirt Güres Caddesi'ndeki yapılar, farklı boyutlar ve süreklilikler sergileyerek, caddenin bazı bölümlerinde dengeli, bazı bölümlerinde ise dengesiz bir görünüm oluşturur. İncelenen yapılar, bitişik nizamda düzenlenmiş olup, caddenin merkezinde daha yüksek binalar bulunur. Çevredeki sokaklara ve Helvacılar çarşısına doğru bu yapıların yüksekliği ve görsel etkisi azalır.

Şekil 6. A ve B Section Bölümünün A1-A5. ve B5-B6. Kısımında Bulunan Yapıların Boyut ve Sürekliliği / Düzen ve Hiyerarşisi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Orantı-Ritim-Büyüklik/ Yapıların Ölçek ve Kütleli Hacmi

Alandaki yapılar, ölçek ve hacim bakımından çeşitlilik gösterir. Ana arterlerde daha büyük yapılar yer alırken, yan sokaklarda daha küçük ve kompakt yapılar bulunur, bu da caddenin farklı bölgelerinde farklı görsel hisler oluşturur.

Şekil 7. A ve B Section Bölümünün A5. ve B5. Kısımında Bulunan Yapıların Orantı Ritim Büyüklikleri/ Ölçek ve Kütleli Hacmi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Mimari Motif Tekrarı

İncelenen yapılara göre alandaki mimari motifler açısından çeşitlilik gösterir. Bazıları geleneksel, bazıları ise modern desenler ve detaylarla süslenmiştir. Bu çeşitlilik, caddenin karakterini zenginleştirir ve bölgenin kültürel ile tarihi dokusunu vurgulamaktadır.

Şekil 8. A ve B Section Bölümünün A3. ve B1. Kısımında Bulunan Yapıların Mimari Motif Tekrarı (Kaynak: Dilay Diriarın)

Cephe Tasarımında ve Plan Ölçeğinde Doluluk Boşluk Oranı

Güres Caddesi'nde bulunan yapıların cephelerinde doluluk ve boşluk dengesi öne çıkar. Bazı binalar geniş cam panellere, bazıları ise daha az pencereye ve daha katı duvarlara sahiptir. Bu denge, caddenin genel görünümüne çeşitlilik ve estetik bir uyum sağlayabilmektedir lakin bazı bölgelerde yoğun yapılaşma dolayısıyla boşluk hissi azalabilir.

Şekil 9. A ve B Section Bölümünün A4. ve B5. Kısımında Bulunan Yapıların Cephe Tasarımındaki Doluluk Boşluk Oranı ve Güres Caddesinin Plan Ölçeğinde Doluluk-Boşluk Oranı (Kaynak: Dilay Diriarın)

Binalar Arasındaki Renk Uyumu

A ve B Sectionda yer verilen binaların renk uyumu genelde dikkat çekicidir ve benzer renk paletleri sayesinde görsel bir bütünlük sağlanır. Ancak, bazı binaların farklı renklere sahip olması, caddeye çeşitlilik ve dinamizm katarken genel uyumu bozmaktadır.

Şekil 10. A ve B Section Bölümünün A3. ve B6. Kısımında Bulunan Yapıların Arasındaki Renk Uyumları (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yapıların İç Mekân Tasarım Kurgusu

Sahadaki yapıların iç mekânları, işlevsellik ve estetiği bir araya getirir. Geniş ve ferah alanlar modern konfor sunarken, bazı yapılar geleneksel detaylarla süslenmiştir. İç mekânlar, açık plan ya da bölünmüş odalarla kullanıcı tercihine uygun seçenekler sunmaktadır.

Şekil 11. Güres Caddesinin B Section B4 Kısımında Bulunan Çok Amaçlı Salonun Planları (Kaynak: PALS)

Yapılar Arasındaki Form İlişki Yorumu

Alandaki yapıların analizine bakıldığında, modern ve geometrik formlarla geleneksel ve organik formların etkileşimiyle dikkat çeker. Bu çeşitlilik, caddenin karakterini zenginleştirir ve mimari dinamizmi vurgular. Binalar arasındaki form ilişkisi genellikle uyum ve denge sağlasa da bazı yapılar arasında form çatışmaları görülebilir.

Şekil 12. Güres Caddesinin A ve B Section A5 ve B6 Kısımında Bulunan Yapılar Arasındaki Form İlişkisi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yapılarda Çeşitlilik ve Görsel Zenginlik

Güres Caddesi, geleneksel ve modern mimarinin birleştiği, çeşitli ticaret, dini tesis, eğitim kurumları ve bireysel ihtiyaç alanları barındıran bir yapılar çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitlilik, gezginlere farklı mimari deneyimler sunarken, renk ve alan kullanımı caddenin mekânsal estetiğini ve zenginliğini artırır.

Şekil 13. Güres Caddesinde Bulunan Yapıların Çeşitliliği (Nas, 2022, s:75)

Parsel ve Yapı Arasındaki İlişki

Alandaki parsel ve yapı ilişkisi dikkat çekicidir. Genellikle her parselde birden fazla yapı bulunur ve bu yapılar dar bir hissiyat yaratacak şekilde bitişik nizamda düzenlenmiştir. Yoğun yapılaşma, parsel kullanımını verimli kılarken, bazı bölgelerde daha serbest ve organik bir düzenlemeyle çeşitlilik ve dinamizm sağlanır.

Şekil 14. A Section A6. Kısımda Yer Alan Pazar Olarak Kullanım Sağlayan Parsel-Parselin Eski Hali ve Yerine Tasarlanacak Olan İş Hanı ve Otel Tasarımı (Kaynak: Dilay Diriann, URL 1)

Ekolojik Peyzaj Tasarımı, Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanı Tasarımı/ Doğal Çevre Ekosisteminin Korunmaması

Bölge analizinde incelenen ekolojik peyzaj tasarımı, doğal ve yerel bitki türlerinin kullanılmaması nedeniyle olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Pasif yeşil alanlar ve uyumsuz peyzaj düzenlemeleri, iklim verilerini göz önünde bulundurmadan yapılan tasarımlar çevresel sürdürülebilirliği desteklememekle beraber caddenin estetik ve rekreasyonel değerini azaltmaktadır.

Şekil 15. Güres Caddesinin 1/1000 Ölçekli Yeşil Alan Analizi (Nas, 2022, s:84) ve Mevcut Yeşil Alanlar (Kaynak: Dilay Diriann)

Ana Yol ve Yan Yolların Birbirleri ile İlişkisi / Yapı ve Yolların Arasındaki Uyumsuzluk

Güres Caddesine ulaşımı sağlayan yollarımız, şehir içi ulaşımında merkezi bir rol oynar, ana yol ile yan yollar arasında önemli bir bağlantı sağlar. Ana yol, trafiğin yoğun olduğu ana arterken, yan yollar daha dar ve sakin sokaklardır. Yan yollar, yerel mahalleleri birbirine bağlar ve şehir içindeki hareketliliği destekler, böylece hem ana yolun trafiğini dengeler hem de çeşitli bölgelere erişim sağlar.

Şekil 16. Güres Caddesinin 1/1000 Ölçekli Ulaşım ve Otopark Analizi (Nas, 2022, s:78)

Yapılar ile yollar arasındaki uyumsuzluk bazı bölgelerde gözlemlenebilir. Özellikle dar ve eski sokaklarda, binaların yollarla olan ilişkisi zamanla bozulmuş olabilir. Bu durum, dar yollarda trafik sıkışıklığına ve yaya erişiminde zorluklara neden olabilir.

Şekil 17. B Section B1-B6. Kısmında Bulunan Yapı ve Yol Arasındaki Uyumsuzluk (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yapıların Doğru Yönlendirilmesi

A ve B kısımlarında bulunan yapıların doğru yönlendirilmesi, caddenin estetik görünümünü korurken trafiği ve yaya hareketliliğini düzenler, bu da güvenli bir ortam ve yüksek işlevsellik sağlamanın yanı sıra bu yönlendirme, caddenin karakterini belirlerken bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerinin konforunu artırır.

Şekil 18. Güres Caddesinin A ve B Section A3 ve B2 Kısmında Bulunan Yapıların Doğru Yönlendirmesi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Izgara Kent Tasarımı

Cadde, ızgara kent tasarımının özelliklerini taşıyarak düzenli bir yapıya sahiptir, ancak binaların hizalanışı ve yükseklikleri arasındaki uyumsuzluk estetik ve işlevselliği olumsuz etkileyebilmektedir ve bu sebeple modern ve geleneksel tasarım prensiplerinin harmanlanmasıyla Siirt'in özgün kimliğini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Şekil 19. Güres Caddesi Izgara Kent Tasarımı (Kaynak: Dilay Diriarın)

Kentsel Estetik ve Kent Kimliği İlişkisi

Alan, tarihsel ve kültürel mirası modern çizgilerle harmanlayarak şehre özgün bir karakter kazandırır ve estetik bir değer sağlar. Bu uyum, şehir kimliğini pekiştirir ve ziyaretçilere bölgenin ruhunu hissettirir.

Şekil 20. A ve B Section A4 ve B5 Kısımında Bulunan Yapıların Arasında oluşan Modern Yapı ve Geleneksel Yapı Gösterimiyle Estetik ve Kimlik İlişkisi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Olumsuz (Negatif) Anlam

Cephe Kütle Uyumsuzluğu

Yapıların cephe ve kütle uyumsuzluğu, çevre bütünlüğünü olumsuz etkiler ve mekânsal akışın kesintiye uğramasına neden olur ve bu tutarsızlık, caddenin temel estetiğini bozarak kentin değerlerini koruma açısından bir sorun teşkil eder.

Şekil 21. B Section B2 ve B6 Kısımında Bulunan Yapıların Cephe Kütle Uyumsuzluğu (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yapı Form Uyumsuzluğu

Alanda gözlemlenen form uyumsuzlukları caddenin estetiğini ve yapı silüet bütünlüğünü bozmaktadır. Bu durum, caddede görsel dengeyi ve kentsel dokunun sürekliliğini sağlamak için planlama ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Şekil 22. A ve B Section A1 ve B6 Kısımında Bulunan Yapıların Form Uyumsuzluğu (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yüksek Yapıların Dominant Etkileri / Yapı Yükseklikleri Arasındaki Uyumsuzluk

Alan silüeti incelendiğinde yapı yükseklikleri arasındaki uyumsuzluk, caddenin mekânsal düzenini olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Bu yükseklik farkları, caddenin bütüncül algısını ve insan ölçeğine uygunluğunu zedeleyerek, mekânsal hiyerarşiyi bozmaktadır ve bunun sonucunda,

caddenin estetik değerini ve işlevselliği azalmakta, bölgenin yerel kimliği ve kentsel karakteri zayıflamaktadır.

Şekil 23. A ve B Section A4 ve B5 Kısımında Bulunan Uyumsuzluklar (Kaynak: Dilay Diriarın)

Tek Tip Toplu Konutlar

Bölgedeki belirli tek tip toplu konutlar, kentsel estetik ve çeşitlilik açısından olumsuz bir etki yaratmaktadır. Monoton yapılar, caddenin görsel zenginliğini ve dinamizmini azaltarak, kentsel dokunun çeşitliliğini ve oluşabilecek potansiyellerini sınırlamaktadır.

Şekil 24. A Section A4. Kısımında Bulunan Tek Tip Toplu Konutlar (Kaynak: Dilay Diriarın)

Alanın Kimliği ile Uyumsuz Yapı Ya da Çevre

Alanın kimliğiyle uyumsuz yapılar ve çevre düzenlemeleri, kentsel estetiği olumsuz etkilemektedir. Bu yapılar, caddenin tarihi ve kültürel dokusuyla çatışarak görsel ve işlevsel uyumsuzluklar yaratmaktadır.

Şekil 25. A ve B Section A5. Ve B6 Kısımında Bulunan Uyumsuz Yapılar (Kaynak: Dilay Diriarın)

Kapalı İzole Tasarım

Kapalı ve izole tasarımlar, caddenin kentsel yaşamını ve sosyal etkileşim potansiyelini sınırlamaktadır. Bu tür yapılar, açık ve davetkâr kamusal alanların eksikliğine yol açarak, alanın canlılık ve erişilebilirlik gibi kentsel değerlerini olumsuz etkilemektedir.

Şekil 26. A1, A2 ve B1, B2. Kısımında Bulunan Yapıların Oluşturdukları Dar, İzole ve Basık Alan (Kaynak: Dilay Diriarın)

İmar Planına Uyumsuz Tasarım

İmar planına uyumsuz tasarımlar, alan estetiğini bozarak mekânsal akış ve erişilebilirlik gibi önemli işlevleri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, caddede imar planına uygun ve kentsel dokuyla uyumlu tasarımlar geliştirilmesi önemlidir.

Şekil 27. Güres Caddesi B Sectionda bulunan B1 kısmındaki İmar Planında konut olarak görülen parsel ve konut yerine yapılan hastane projesi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Şekil 28. Güres Caddesi A ve B Sectionda bulunan A1 ve B6 kısmındaki İmar Planında 4-5-6 kat gösteren yapıların şu anda 7-8 kattan oluşması (Kaynak: Dilay Diriarın)

Yapılarda Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı

Sahada sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevresel duyarlılık ve estetik açıdan büyük önem taşımaktadır. Mimari bakış açısıyla değerlendirildiğinde, geri dönüştürülebilir ve yerel kaynaklardan elde edilen malzemelerin kullanımı, caddenin dış etken etkisini azaltırken, doğal dokusunu da korur.

Şekil 29. Güres Caddesi A ve B Sectionında Bulunan A3 ve B1-2 Kısımındaki Yapılarda Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı (Kaynak: Dilay Diriarın)

Güres Caddesi'nin Kimliksel Dönüşümü Ve Günümüz: Geçmişten Günümüze Değerlendirme ve Öneriler

Güres Caddesi'nin Kimliksel Dönüşümü ve Günümüz: Geçmişten Günümüze Değerlendirme
Siirt'in Güres Caddesi, hem Osmanlı döneminde ticaret yollarının önemli bir geçiş noktası hem de Cumhuriyet döneminde modernleşmenin simgesi olarak büyük bir tarihî ve kültürel öneme sahiptir. Uzun yıllardır şehrin ticari ve sosyal yaşamının merkezi olarak varlığını sürdürmüş, Siirt'in gelişen yüzünü temsil etmiştir. Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisi'nin yardımıyla Siirt'i Osmanlı yönetimine katmıştır. Siirt, bu dönemde yarı özerk beylerin ve aşiret kültürünün etkisi altında kalmış, ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar devlet otoritesine tam olarak bağlanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar da Osmanlı'ya bağlı kalmıştır (URL-2).

1964-1978 Yılları Gelişimi

Siirt Valisi Şevket Güres, 1964-66 yıllarında Güres Caddesi'nin adını koymuştur. O dönemde cadde hem ticaret hem de konut alanı olarak önemli bir araç sirkülasyon noktası olarak geçmekte ve bölge, o zamanlar çoğunlukla boş arazilerle birkaç konut ve ticaret alanından oluşmaktaydı (URL-3).

Şekil 30. 1964 Siirt Valisi Şevket Güres ve 1964-80 Yılları Arasında Siirt Güres Caddesi (Faik Kuzu Arşivi)

1970-2005 Yılları Gelişimi

1970 yıllarında, Siirt'in ticari ve sosyal yaşamının merkezi olarak geleneksel esnaf dükkanları ve pazar alanlarıyla tanınıyordu. 2005'lere gelindiğinde, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte eski yapılar modern binalarla değişti ve cadde, yenilenen altyapısı ve düzenlemeleriyle daha modern bir görünüm kazandı. Bu süreç, alanın hem ticari hem de sosyal anlamda önemli bir yenilik yaşamasını sağladı (Coskun, 2018).

Şekil 31. Sırası ile 1970 ve 2005'lerde Güres Caddesi (Faik Kuzu Arşivi)

2005-2024 Yılları Gelişimi

2005 yılında, geleneksel taş binalarla çevrili, şehrin ticari ve kültürel merkeziydi. Yöresel ürünler ve el işleriyle dolu dükkânlar, caddeyi sosyal etkinliklerin merkezi yapıyordu. 2005-06 yıllarında Belediye Başkanı Mervan Gül tarafından trafiğe kapatılan cadde, modern ticaret ve yaya alanına dönüştürülerek önemli bir mekânsal dönüşüm geçirdi (URL-4).

Şekil 32. 2006'larda Güres Caddesi (URL-4)

2014 yılında, şehrin ticari ve sosyal yaşamının merkezi olup, geleneksel taş yapıları ve el yapımı ürünlerle karakterize edilmiştir. Kafeler, restoranlar ve kültürel etkinliklerle dolu cadde, Kentin ekonomik ve sosyal dokusuna önemli katkılarda bulunarak şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şekil 33. 2014'lerde Güres Caddesi (URL-5)

2020 yılında, altyapı sorunları ve çevre koşullarını iyileştirmek amacıyla PALS Mimarlık Şirketi tarafından bir düzenleme projesine başlandı. Proje, cadde üzerindeki ticaret aksını kaldırarak, çevredeki yeşili koruyarak daha geniş bir alan sağlamayı hedefledi ve 2021 yılında tamamlandı. 2024 yılı itibarıyla, caddenin modernleşme süreciyle geleneksel yapılar modern binalar ve mağazalarla değişmiş, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle daha düzenli bir görünüm kazanmıştır.

Şekil 34. 2024'te Güres Caddesi (Kaynak: Dilay Diriarın)

Güres Caddesi'nin estetik parametrelerine göre analiz edilmesi ve tarihsel kimlik değişimlerini geniş bir perspektiften ele alarak kentsel estetik ile tarihî kimliğin nasıl etkileşimde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, kentsel tasarımın estetikle entegrasyonuna dair derinlemesine bir anlayış sunmuş ve gelecekteki şehir planlama projeleri için değerli bilgiler sağlamıştır. Kentsel estetik ve tarihî kimlik değişimlerinin doğru bir şekilde ele alınması, şehirlerin

kültürel mirasını koruyarak estetik değerlerini sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeye katkıda bulunacaktır.

Öneriler

- Güres Caddesi boyunca bulunan yeşil alanların korunması ve içlerine oturulmasının engellenmesi gerekmektedir.
- Cadde'nin polis okuluna kadar uzatılarak caddenin bir bütünlük olarak hizmet vermesi sağlanmalıdır.
- Çevre yapıların dış cephelerinin bir bütünlük sağlaması için belediye tarafından yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. Ceplerin tek bir düzen içinde görünmesi sağlanmalıdır.
- Alan boyunca dükkanların bulunduğu ve bu dükkanların tabelalarının yer aldığı görülmektedir. Bu tabelaların yer tek bir standartta yapılması sağlanmalıdır.
- Cadde içerisinde oluşturulan A1-A2-A3-A4-A5-A6 / B1-B2-B3-B4-B5-B6 bölümlerini birbirinden ayıran ara yollar ve sokakların yeniden düzenlenmesi ve kot farklarının kaldırılarak rahat bir şekilde ulaşımın sağlanması.

Siirt/Güres Caddesi'ne Hafif Raylı Sistem Yapılması

Güres Caddesi, kentsel estetik ve tarihî kimlik açısından önemli bir konumda olup, mevcut mekânsal özelliklerinin korunması ve modern ulaşım ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, hafif raylı sistemin entegrasyonu, caddenin kentsel dönüşüm sürecinde değerli bir katkı sağlayabilir.

Şekil 35. Siirt İli imar planı haritası üzerinden Güres Caddesi aynı zamanda metro hattı önerisi (Kaynak: Dicle Özavcı)

Hafif raylı sistemler, Güres Caddesi'ne entegre edildiğinde, şehir içi ulaşımı hem daha verimli hem de estetik açıdan uyumlu hale getirebilir. Bu sistem, mevcut estetik yapıyı korurken modern ulaşım çözümleri sunma potansiyeline sahiptir. Raylı sistemin tasarımında, bölgenin tarihî ve kültürel dokusuyla uyumlu estetik detaylara yer verilmesi önemlidir. Tarihî yapılarla uyumlu durak tasarımları ve entegre yapılar, cadde üzerindeki bütünlüğü destekleyecektir. Ayrıca, hafif raylı sistem, trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşımı daha düzenli hale getirebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım çözümü sunabilir. Bu sistem, toplumsal etkileşimi artırarak, bölgeye erişimi kolaylaştırabilir ve hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin caddeyi daha aktif bir şekilde kullanmalarını teşvik edebilir.

Kaynaklar

Coburn, A., Vartanian, O., & Chatterjee, A. (2017). *Buildings, beauty, and the brain: A neuroscience of architectural experience*. Journal of Cognitive Neuroscience, 29(9), 1521-1531.

Coşkun, Y. (2018). *1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İlinin Sorunları*. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1-17.

ÇUBUK, M. (2016). KENT ESTETİĞİNİN, *Kentsel Tasarım Yaklaşımında, ANLAM SORUNU VE ESTETİK KURULLARI ÜZERİNE*. Tasarım + Kuram, 2(3), 1-15

Doğan, M. C., & Özbayraktar, M. (2023). *Sosyal ve Mekânsal Ayrışmanın Dışa Kapalı Konut Yerleşimleri Kapsamında Ölçekler Arası Analizi: Bir Yöntem Önerisi*. Planlama, 33(3).

Erdoğan, E. (2006). *Çevre ve kent estetiği*. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 68-77.

Göğebakan, Y. (2012). *Estetik ve kentsel yapılanma üzerindeki etkisi*. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(4).

Okumuş, G. (2021). *Kentsel arayüz-heykel kurgusu: Atatürk anıtları* (Master's thesis, Bursa Uludağ University (Turkey)).

Polat, S. (2005). *Mimarlık ve kentsel yaşam kalitesinin sağlanmasında dönüşüm projelerinin rolü: bursa-santral garaj bölgesi örneği* (Master's thesis, Bursa Uludağ University (Turkey)).

Rezafar, A., & Türk, Ş. (2018). *Kentsel Estetiği Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Farklı Aktörler Tarafından Değerlendirilmesi*. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 161-172.

Türkmen, A. (2018). *YAPI ESTETİĞİNİN KENT KİMLİĞİNDEKİ KARŞILIĞI VE YAPI DİSİPLİNİ SİSTEMİ*. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (13).

Yaşar, A. (2023). *Akıllı şehirler ve İslâm şehirciliği açısından değerlendirilmesi* (Master's thesis, Bursa Uludağ University (Turkey)).

URL-1: <https://www.artisiirt.com/16-yil-once-siirt-in-gures-caddesi-arac-trafigine-kapandi-iste-o-goruntuler/79165/>

URL-2: <http://www.siirt.gov.tr/tarih>

URL-3: <https://www.artisiirt.com/gures-caddesi-nin-adi-nereden-geliyor-siirt-in-yasayan-ansiklopedisi-acikladi/95635/>

URL-4: <https://www.artisiirt.com/16-yil-once-siirt-in-gures-caddesi-arac-trafigine-kapandi-iste-o-goruntuler/79165/>

URL-5: <https://mapio.net/pic/p-23762925/>